

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

**INFORME SOBRE LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN DEL ZAGUÁN, PATIO Y
ZONAS ALEDAÑAS DEL CUERPO DE MURILLO
EN EL EDIFICIO VILLANUEVA DEL
MUSEO NACIONAL DEL PRADO**

Acta 4, de 5 de mayo de 2025 en
Colección Resumen de las Actas de la CMPH

Mayo 2025

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

En su reunión del pasado 5 de mayo, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordó dirigir a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura un escrito en relación con las previstas obras de adecuación del zaguán, patio y zonas aledañas del Cuerpo de Murillo en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado. En dicho escrito se insta a que se respete el edificio proyectado por Juan de Villanueva con el mismo esmero y similares criterios con que se hace cualquier intervención en las obras maestras que posee el Museo, pues se trata también de una obra de arte que goza de la máxima protección que le da su condición de BIC con categoría de Monumento. Además, se recuerda a la Dirección General que el patio de Murillo es una de las pocas zonas del edificio que se conserva íntegramente en su estado original, tal como lo proyectó y construyó Villanueva, y que debe mantenerse esa integridad. Dicho acuerdo fue ratificado por el Pleno de la Corporación en la reunión celebrada el lunes día 12 del corriente mes.

En su reunión del pasado 5 de mayo, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordó dirigir a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura el presente escrito sobre las previstas *Obras de adecuación del zaguán, patio y zonas aledañas, del Cuerpo de Murillo en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado*.

Esta Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico vio ya con preocupación en los meses finales de 2023 el resultado de la instalación de tres rótulos con la inscripción MUSEO DEL PRADO con grandes letras romanas en los frisos de los tres pórticos de columnas del edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado. Si repasamos la totalidad de los dibujos, estampas, pinturas y fotografías que muestran el estado del edificio del Museo a lo largo del tiempo, comprobaremos que nunca hubo rótulos identificativos de su destino en parte alguna de sus fachadas. Nadie había necesitado nunca de rótulos con el nombre de la institución para saber que estaba ante el edificio del Museo del Prado, como nadie los necesita para saber que está ante el Palacio Real de Madrid o ante la catedral de Burgos. Pero es que, además de innecesarios, los tres rótulos alteran con su presencia los tres pórticos clásicos, que fueron concebidos sin ellos y que así han permanecido durante más de doscientos años sin que nadie los echara de menos. Y si esto se hace muy patente en el pórtico jónico (puerta de Goya) y en el pórtico corintio (puerta de Murillo), en el caso del pórtico dórico, el de la puerta de Velázquez, el efecto es aún más grave y el daño es mucho mayor porque produce un agresión brutal sobre las cinco limpias piezas de granito que unifican, en un solo plano terso y tenso, el arquitrabe y el friso del entablamento. Las nuevas y superfluas inscripciones de los pórticos del Prado perturban y ofenden la pulcritud que Juan de Villanueva controló cuidadosamente en todos los detalles de su prodigiosa arquitectura.

El Museo del Prado es desde 1962 un Monumento histórico artístico que merece el respeto y la protección a que obliga tal calificación, de forma que toda alteración de sus fachadas atenta contra los valores arquitectónicos y patrimoniales del edificio. Además, la instalación de los tres grandes rótulos en tres fachadas ha dejado para siempre heridas irreparables en sus sillares de granito. En consecuencia, hay que denunciar tal novedad como lo que es: una intervención que menoscaba su calidad artística e ignora la importancia de conservar y proteger la obra maestra de Villanueva al provocar que los tres pórticos de columnas del Museo hayan perdido sus condiciones originales, esto es, sin rótulos.

Vistas en enero de 2024 de los pórticos jónico (puerta de Goya) y dórico (puerta de Velázquez)

Con el antecedente anteriormente expuesto, otro motivo de preocupación se presenta ante esta Comisión académica al comprobar que el Museo Nacional del Prado ha publicado el 14 de abril de este año, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, una solicitud de ofertas para la contratación del servicio siguiente: **Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, de las Obras de adecuación del zaguán, patio y zonas aledañas, del Cuerpo de Murillo en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado.**

La solicitud tiene fecha fin de presentación de ofertas electrónicas fijada para el 19 de mayo de 2025 a las 23:59 horas.

En la Memoria justificativa del gasto, el Museo Nacional del Prado explica que:

"Del total de visitantes, una parte importante accede al Museo por la Puerta de Murillo. Esta Puerta tiene la particularidad añadida de ser aquella por la que acceden los visitantes del Programa para Escolares, siendo sus necesidades especiales, dado que acuden en grupos, normalmente muy numerosos."

Como consecuencia de lo anterior, la Memoria justificativa concluye:

"Dado el progresivo incremento de visitantes y de actividades culturales, así como las necesidades especiales indicadas para el acceso de Murillo, el Museo necesita aumentar su espacio de acogida y dotarlo del mayor carácter flexible que se posible. Las mejores y más viables alternativas para ello, sin incurrir en una nueva ampliación del edificio histórico, son eliminar la escalera central (ajena a la construcción original del edificio) y dotar al Patio de Murillo de una cobertura que haga posible su uso con independencia de las condiciones climáticas exteriores."

Leído lo anterior, esta Real Academia informa a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura que el Patio de Murillo es, en su estado actual, una de la pocas partes del interior del edificio del Museo que no ha sufrido intervenciones que alteren la arquitectura original de su envolvente, esto es, la composición de sus fachadas, sus proporciones, las dimensiones y disposición de sus huecos, el ladrillo de sus paramentos y su carácter de patio de luces y de espacio de articulación de circulaciones interiores. Cubrirlo, se haga como se haga, supone alterar una parte fundamental del edificio histórico original al añadir un elemento de cerramiento absolutamente innecesario y unas instalaciones asociadas a ese nuevo estado que aporten las condiciones ambientales propias de un interior techado, cosa que el Patio de Murillo no ha sido nunca, desde su origen hasta nuestros días.

Y tan sustancial modificación del Patio de Murillo no estaría dirigida en ningún caso a custodiar, proteger, salvaguardar o garantizar la integridad del valor patrimonial del bien para las generaciones futuras, sino a preparar su superficie cubierta para acoger grupos escolares, un servicio que el zaguán de Murillo puede aportar sobradamente una vez suprimida la escalera central que, en eso estamos muy de acuerdo con el Museo, urge eliminar. Y esto último, sobre todo, por rectificar el tremendo error que supuso alterar la espacialidad original del zaguán al haber roto su suelo para abrir una escalera central que, desde 1982 hasta hoy, es la intervención más dura e incomprensible realizada en el edificio Villanueva a lo largo de toda su biografía.

La Academia de San Fernando quisiera llevar al ánimo de los responsables del Museo del Prado que el edificio de Villanueva es una obra de arte del mismo rango que las obras maestras de sus colecciones y que intervenir sobre él obliga a hacerlo exactamente con el mismo respeto, estudio y cautela con que se actuaría sobre la mejor de las obras de arte de pintura o escultura que en el Museo se exponen. En conclusión, esta Real Academia se manifiesta rotundamente en contra de la innecesaria cubrición del Patio de Murillo, y de todas las instalaciones interiores a las que esa cubrición obligue, por mucho que al hacerla se garantice *"su facilidad de conservación, mantenimiento y reversibilidad"* y por mucho que se valore *"la adecuación de su integración en la configuración arquitectónica del patio"*, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares redactado por el Museo Nacional del Prado para la contratación del servicio.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:

Pedro Moleón Gavilanes, presidente

Antonio Almagro Gorbea, secretario

El presente informe fue ratificado en sesión plenaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando celebrada el 12 de mayo de 2025.